

УДК 159.99

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ

Лучинкина И.С.¹, Грановская Н.Н.²

*¹Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Симферополь, Россия, ²ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия
E-mail: miss_luchinkina@mail.ru*

В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования эмоциональных схем пользователей с различным отношением к искусственному интеллекту. Теоретический обзор показал, что современные исследования, в большей степени, сосредоточены именно на когнитивных особенностях взаимодействия человека и интеллектуальных машин, в то время как эмоциональные аспекты учтены недостаточно. Основная идея исследования – изучить различия по показателю эмоциональных схем между респондентами с позитивным, нейтральным и негативным отношением к нейросети. В ходе исследования выявлен ряд значимых моментов. Во-первых, выявлена взаимосвязь между типом отношения к искусственному интеллекту и выраженностью эмоциональных схем. Во-вторых, изучено, что респондентам с негативным отношением к искусственному интеллекту, как правило, присущи эмоциональные схемы по типу вины и стыда, руминации, потери контроля и инвалидации.

Ключевые слова: личность, искусственный интеллект, эмоциональные схемы, отношение, взаимодействие, нейросеть.

ВВЕДЕНИЕ

Активное внедрение искусственного интеллекта в жизнедеятельность личности, особенно в образовательный процесс, побуждает исследователей искать пути решения проблемы трансформации индивидуально-психологических особенностей пользователя, особенно аффективных. Учитывая, что нейросети могут имитировать эмоциональный интеллект, эта проблема становится важной и актуальной на современном этапе развития науки. Особую значимость проблематика исследования приобретает для обучающихся гуманитарного цикла, так как их профессиональная деятельность нередко соотносится с высоким уровнем эмпатии, развитой рефлексией и восприятием Другого как субъекта переживаний. В современной психологии наибольшее внимание уделяется особенностям взаимодействия личности и искусственного интеллекта, в том числе принятию решений, доверию к различным алгоритмам, вариации стилей работы с информацией. Однако эмоциональная сторона такого взаимодействия остается за рамками исследований ученых. Вместе с тем возникает ряд значимых вопросов. Как

пользователь осмысливает свои чувства, которые возникают в диалоге с нейросетью? Меняются ли его эмоциональные реакции при активном использовании систем искусственного интеллекта? Предполагаем, что ответ на эти вопросы может дать изучение эмоциональных схем пользователя нейросети. Эмоциональные схемы, как категория, опосредованная когнитивной сферой личности, позволяют изучить совокупность убеждений, ожиданий и интерпретаций, которые пользователь имеет относительно своих эмоций и эмоций других людей. То есть, это не сами эмоции, а мета-эмоциональные когниции. В русле взаимодействия человека и искусственного интеллекта категория эмоциональных схем является важным параметром исследования. Если в реальном пространстве человек опирается на разделяемые культурные правила и нормы психики другого, то в случае с нейросетью эта опора отсутствует или частично деформирована. Соответственно, пользователь либо приписывает человеческие эмоции искусственному интеллекту, либо, наоборот, стремится дегуманизировать его. Актуальность данного исследования обусловлена важностью эмпирической проверки того, как тип отношения к искусственному интеллекту связан с особенностями эмоциональных схем пользователя. **Цель статьи:** выявить и описать различия в выраженности эмоциональных схем студентов гуманитарного цикла с позитивным, нейтральным и негативным отношением к искусственному интеллекту.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Долгое время исследования взаимодействия человека и машины, в большей степени, были сосредоточены именно на когнитивных процессах и возможностях трансформации когнитивной деятельности пользователя. Усиление коммуникативного и эмоционального компонентов искусственного интеллекта поставило перед учеными новые вызовы и вопросы. На данном этапе в рамках российской психологии исследовательский акцент делается на идентичности и эмоциональной регуляции личности в цифровой среде. Например, В.А. Емелин и А.Ш. Тхостов приводят данные о размывании идентичности пользователя при переходе из реального пространства в цифровую среду [1]. Е.И. Рассказова, в свою очередь, исследует вопрос влияния цифровизации на личность пользователя, в том числе изменения его эмоциональной деятельности и эмоциональных реакций [1]. Впервые упоминания об эмоциональных схемах пользователей цифровой среды приведены в исследованиях И.С. Лучинкиной [2]. Автор отмечает, что в зависимости от этапа цифрового вхождения и особенностей пользователей могут различаться и их эмоциональные схемы. В свою очередь, эти эмоциональные схемы влияют на восприятие личностью цифровой среды и специфику взаимодействия с ней. Однако эти данные не могут быть применимы к пространству искусственного интеллекта, что значительно сужает представление об эмоциональной сфере пользователей. В рамках современных психологических исследований отмечено, что эмоциональное взаимодействие пользователя с нейросетями выходит за рамки привычной инструментальной логики и затрагивает глубинные психологические структуры [3]. Некоторые ученые отмечают, что пользователи с устойчивыми

негативными состояниями переносят свои потребности в признании, привязанности и укреплении ценностей на условно эмоционально отзывчивые системы искусственного интеллекта. С одной стороны, это позволяет личности чувствовать себя лучше, с другой – такой процесс может приводить к формированию синтетической привязанности. Такие выводы подтверждаются в исследованиях и других авторов [4]. Например, человек с тревожным типом привязанности и высокой эмоциональной дисрегуляцией может демонстрировать дезадаптивные формы взаимодействия с искусственным интеллектом. И в таком случае эмпирический анализ эмоциональных схем пользователей нейросети становится важным, так как подобные данные дают возможность прогнозировать возникновение деструктивных паттернов.

В свою очередь, такие паттерны могут негативно влиять на личность пользователя в целом и, в некотором роде, искажать эмоциональную регуляцию. Ряд ученых пишет, что эмоциональные реакции пользователя на нейросеть могут быть связаны с его поведением в цифровой среде и когнитивными установками, в том числе негативными [5]. Эмоциональные схемы объединяют в себе как когнитивные показатели, так и эмоциональные. Соответственно, их исследование становится значимым не только для формирования психологического портрета пользователя, но и для разработки программ психологической интервенции.

Методы (методики) исследования. В исследовании приняли участие 241 человек – студенты гуманитарного цикла (филологи, психологи, журналисты и педагоги). Главным критерием отбора респондентов стало наличие опыта использования искусственного интеллекта не менее 6 месяцев. Основной идеей являлось исследование различий в типе и выраженности эмоциональных схем между респондентами с позитивным, нейтральным и негативным отношением к искусственному интеллекту. Исследование проходило в три этапа. На первом этапе с помощью авторского исследовательского опросника выявлен тип отношения к искусственному интеллекту (позитивное, нейтральное и негативное). Опросник представлен 18 утверждениями, которые объединены в три блока. На втором этапе эмпирически выявлены и статистически подтверждены различия между пользователями с различным отношением к искусственному интеллекту по показателю эмоциональных схем. Исследование эмоциональных схем реализовано с помощью шкалы эмоциональных схем Р. Лихи (в адаптации Д.В. Московченко и авторской адаптации с учетом особенностей искусственного интеллекта). В рамках третьего этапа исследована взаимосвязь между типом отношения к искусственному интеллекту и эмоциональными схемами. Статистический анализ реализован в SPSS 27 с помощью Н-критерия Краскела-Уоллиса и коэффициента корреляции Пирсона.

Результаты и их обсуждение. На основе проведенного эмпирического анализа получены статистически достоверные данные. В Таблице 1 приведено распределение выборки респондентов согласно их отношению к нейросети. Позитивное отношение к искусственному интеллекту полагает, что личность активно использует нейросеть, доверяет ей и предполагает, что она является помощником и необходимым элементом жизнедеятельности каждого человека. Как правило, такие пользователи интегрируют практически все свои виды деятельности

в пространство искусственного интеллекта, в том числе образовательную, коммуникативную, профессиональную и интерактивную.

Нейтральное отношение к искусственному интеллекту предполагает использование последнего в зависимости от ситуации – если возможно обойтись без нейросети, то пользователь к ней и не обращается. Искусственный интеллект принимается как элемент жизни, без которого можно функционировать. Негативное отношение к искусственному интеллекту предполагает низкий уровень вовлеченности во взаимодействие с ним или полное отсутствие взаимодействия. Чаще всего, такие пользователи обращаются к нейросети только в требующих этого случаях либо отказываются от обращения вовсе.

Таблица 1

Распределение выборки респондентов согласно их отношению к нейросети

Тип отношения к искусственному интеллекту	Количество человек	% от всей выборки
Положительное	98	40,7%
Нейтральное	87	36,1%
Негативное	56	23,2%

Следующим важным этапом стало изучение эмоциональных схем пользователей с различным отношением к искусственному интеллекту. Результаты представлены в Таблице 2. Таким образом, группе с негативным отношением к искусственному интеллекту, в большей степени, присущи высокие показатели вины и стыда ($N_{эмп} = 16,500$, при $p \leq 0,05$). Именно эта категория респондентов склонна испытывать стыд и вину за свои эмоциональные реакции в целом. Предполагаем, что такая эмоциональная схема может приводить к низкому уровню использования искусственного интеллекта из-за склонности к самокритике, тревожности и подавленности в случае неудач.

Таблица 2

Различия в выраженности эмоциональных схем респондентов с различным отношением к искусственному интеллекту

Эмоциональная схема	$N_{эмп}$	p
Вина и стыд	16,500	0,04
Руминации	17,835	0,05
Потеря контроля	13,427	0,05
Инвалидация	19	0,02
Чрезмерная рациональность	12,500	0,05

Руминации как эмоциональная схема также выявлены среди респондентов с негативным отношением к искусственному интеллекту ($N_{эмп} = 17,835$, при $p \leq 0,05$). Руминации предполагают, что человек испытывает негативные эмоции длительное время и застревает в них. Он сосредоточен на них, но не способен определить их содержание и значимость для себя. Предполагаем, что такие люди также могут показывать высокий уровень ригидности. Соответственно, негативное отношение к

искусственному интеллекту может поддерживаться руминациями. Личность может рассматривать новый опыт использования нейросети как отрицательный и стремление постоянно заикливаться именно на негативных чувствах укрепляет такие проявления. Отмечено, что группе с негативным отношением к искусственному интеллекту присущи высокие показатели потери контроля, а группе с позитивным отношением к искусственному интеллекту – низкие ($N_{\text{эмп}} = 13,427$, при $p \leq 0,05$). Потеря контроля предполагает, что человек запрещает себе испытывать какие-либо сильные эмоции, в том числе негативные. Это связано с тем, что в представлении личности переживание сильных эмоций может привести к потере контроля. Искусственный интеллект может вызывать неоднозначные эмоции из-за многообразия своих алгоритмов, диалогов и вариантов решений. В таком случае потеря контроля становится более вероятной, что побуждает личность с негативным отношением к искусственному интеллекту практически не использовать интеллектуальные машины. Эмпирически исследовано, что группе с негативным отношением к искусственному интеллекту присуща эмоциональная схема по типу инвалидации ($N_{\text{эмп}} = 19$, при $p \leq 0,05$). В процессе первичной диагностики отношения к искусственному интеллекту ряд респондентов отметили, что нейросеть не способна понять их чувства и проявить реальную эмпатию. А это, в свою очередь, может оказывать негативное влияние на эмоциональные реакции личности в целом. Интересно отметить, что группе респондентов с позитивным отношением к искусственному интеллекту присущи высокие показатели чрезмерной рациональности ($N_{\text{эмп}} = 12,500$, при $p \leq 0,05$). Чрезмерная рациональность предполагает, что человек отказывается от сильных эмоциональных реакций и считает, что их нужно избегать, заменяя их логическим мышлением. Таким образом, исследованы особенности проявления эмоциональных схем респондентов с различным отношением к искусственному интеллекту. Предполагаем, что эти данные могут лечь в основу разработки психологического портрета пользователя нейросети, а также программ психологической интервенции.

Следующий этап предполагал исследование взаимосвязи между особенностями использования искусственного интеллекта и эмоциональными схемами. Выявлено, что студенты, часто использующие искусственный интеллект, в меньшей степени склонны переживать вину и стыд за свои эмоции ($r = 0,61$, при $p \leq 0,05$). Вероятнее всего, искусственный интеллект благодаря своему многообразию и вариативности предлагаемых решений в некотором роде раскачивает эмоциональную сферу пользователя и расширяет его эмоциональный опыт. Действительно, нередко искусственный интеллект может имитировать не только собеседника, но и психолога, приводя различные рациональные аргументы и оказывая эмоциональную поддержку. Отмечено, что позитивное отношение к искусственному интеллекту связано с низким уровнем руминации ($r = 0,53$, при $p \leq 0,05$). То есть, при повышении активности использования нейросети, снижается застревание на каких-либо переживаниях. Возможно, что причиной такого процесса становится возможность отвлечения или решения проблемы при взаимодействии с искусственным интеллектом. Интересны результаты исследования взаимосвязи позитивного отношения к искусственному интеллекту и эмоциональной схемы по

типу страх потери контроля ($r = 0,59$, при $p \leq 0,05$). Такие респонденты испытывают уверенность в своей возможности управлять эмоциональными состояниями. Если реакция или ответ нейросети вызвали у пользователя негативную реакцию, то он может заменить промт и получить необходимый для него отклик. Также выявлена взаимосвязь между позитивным отношением к искусственному интеллекту и чрезмерной рациональностью ($r = 0,72$, при $p \leq 0,05$). Полученные результаты позволяют значительно расширить представления об эмоциональной сфере пользователей с различным отношением к искусственному интеллекту. Выявлено, что респондентам с позитивным отношением к искусственному интеллекту присуща низкая выраженность вины и стыда, руминации, потери контроля и инвалидации. Высокие показатели отмечены по шкале чрезмерной рациональности. Таким образом, респонденты активно демонстрируют свои чувства, не застревают на негативных состояниях, не испытывают тревогу из-за потери контроля. Однако стремятся рационализировать свои эмоции. Вероятнее всего, частое взаимодействие с искусственным интеллектом может формировать метаэмоциональную установку – эмоции являются данными, которые можно изменить или обработать. В некотором роде это может рассматриваться как процесс адаптации к цифровой среде в целом, однако также возможен и риск эмоционального отчуждения или подавления спонтанных эффектов. Обратную картину показывают респонденты с негативным отношением к искусственному интеллекту. Респондентам этой группы присуща высокая выраженность вины и стыда, руминации, потери контроля, инвалидации и низкие показатели чрезмерной рациональности. Кроме того, в процессе исследования выявлены тенденции к эмоциональным схемам по типу неприятия чувств, длительности и обвинения. Такие респонденты более рефлексивны в отношении своих эмоций, но такая рефлексия часто является тревожной и навязчивой. Респонденты с нейтральным отношением к искусственному интеллекту показывают среднюю выраженность эмоциональных схем.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: установлено, что тип отношения к искусственному интеллекту (положительный, нейтральный, негативный) у студентов гуманитарных специальностей взаимосвязан с выраженностью эмоциональных схем. Выявлено, что позитивное отношение к искусственному интеллекту взаимосвязано с эмоциональными схемами, предполагающими преобладание рациональных реакций. В ходе эмпирического исследования выявлены значимые различия по показателям вины и стыда, руминации, потери контроля, инвалидации и чрезмерной рациональности. Уточнено, что респонденты с позитивным отношением к искусственному интеллекту демонстрируют преобладание рационального профиля над эмоциональным. У таких пользователей выражены низкие показатели вины и стыда, руминации и потери контроля при высоком уровне чрезмерной рациональности. Предполагаем, что подобные эмоциональные схемы могут возникать при успешной адаптации к цифровой среде, однако возможны и эмоциональные дисгармонии.

Респонденты с негативным отношением к искусственному интеллекту демонстрируют тревожность и высокий уровень рефлексии. У таких пользователей выражены высокие показатели вины и стыда, руминации, потери контроля, инвалидации при низких значениях чрезмерной рациональности. Полученные результаты могут быть применены в программах психологического сопровождения обучающихся вузов для коррекции и профилактики негативных эмоциональных проявлений, а также адаптации к системам искусственного интеллекта.

Список литературы

1. Емелин В. А. Психологические последствия развития информационных технологий / В. А. Емелин, Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов // Национальный психологический журнал. – 2012. – № 1(7). – С. 81-87.
2. Лучинкина И. С. Средовые маркеры поведения личности в цифровой среде / И. С. Лучинкина // Мир науки. Педагогика и психология. – 2024. – Т. 12, № 3. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/85PDMN324.pdf> (дата обращения: 25.04.2026).
3. Шаповалова М. Л. Особенности интегральной индивидуальности профессионального психолога и искусственного интеллекта в роли психолога / М. Л. Шаповалова // Общество: социология, психология, педагогика. – 2025. – № 3(131). – С. 37-41. – DOI 10.24158/spp.2025.3.5
4. Сергеев С. Ф. На пути от биоорганизации к киберорганизации: человек в тени искусственного интеллекта / С. Ф. Сергеев // Естественный и искусственный интеллект: методология и социальные проблемы: Под редакцией Д.И. Дубровского и В.А. Лекторского. – Москва: Канон +, РОИ «Реабилитация», 2011. – С. 48-59.
5. Дубровский Д. И. Сознание, мозг, искусственный интеллект / Д. И. Дубровский // NovaInfo.Ru. – 2011. – № 7. – С. 179-188.

EMOTIONAL SCHEMAS OF USERS WITH DIFFERENT ATTITUDE TOWARDS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Luchinkina I.S.¹, Granovskaya N.N.²

¹*Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol, Russia,*

²*Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia*

E-mail: miss_luchinkina@mail.ru

This article presents the results of a theoretical and empirical study of the emotional schemas of users with varying attitudes toward artificial intelligence. A theoretical review revealed that current research has focused largely on the cognitive aspects of human-AI interactions, while emotional aspects have been insufficiently addressed. The main goal of the study was to examine differences in emotional schemas between respondents with positive, neutral, and negative attitudes toward neural networks. The empirical study revealed significant differences in the indicators of guilt and shame, rumination, loss of control, invalidation, and excessive rationality. It was found that respondents with a positive attitude toward artificial intelligence demonstrate a predominance of the rational profile over the emotional one. These users exhibit low levels of guilt and shame, rumination, and loss of control, but high levels of excessive rationality. We hypothesize that such emotional patterns may arise with successful adaptation to the digital environment, but emotional disharmonies are also possible. Respondents with a negative

attitude toward artificial intelligence demonstrate anxiety and high levels of reflection. These users exhibit high levels of guilt and shame, rumination, loss of control, and invalidation, but low levels of excessive rationality. The study identified several significant findings. First, a relationship was demonstrated between attitude type toward artificial intelligence and the severity of emotional schemas. Second, it was found that respondents with negative attitudes toward artificial intelligence tend to exhibit emotional schemas such as guilt and shame, rumination, loss of control, and invalidation.

Keywords: personality, artificial intelligence, emotional patterns, attitude, interaction, neural network.

Referenses

1. Emelin V. A. Psychological consequences of the development of information technologies, *National psychological journal*, 1(7), 81, (2012).
2. Luchinkina I. S. Environmental markers of personality behavior in the digital environment, *World of science. Pedagogy and psychology*, 12, 3 (2024). URL: <https://mir-nauki.com/PDF/85PDMN324.pdf> (accessed: 25.04.2026).
3. Shapovalova M. L. Features of the Integral Individuality of a Professional Psychologist and Artificial Intelligence in the Role of a Psychologist, *Society: Sociology, Psychology, Pedagogy*, 3(131), 37 (2025).
4. Sergeev S. F. On the Way from Bio-Organization to Cyber-Organization: Man in the Shadow of Artificial Intelligence, *Natural and Artificial Intelligence: Methodology and Social Issues: Edited by D. I. Dubrovsky and V. A. Lektorsky*, 48-59 p. (Moscow: Canon +, Rehabilitation Research Institute, 2011).
5. Dubrovsky D. I. Consciousness, the Brain, and Artificial Intelligence, *NovaInfo.Ru*, 7, 179-188 p., (2011).